

O que é o esclarecimento

por Immanuel Kant

Uma resenha de Leandro Schemmer

Introdução

Immanuel Kant, no ano de 1784, publica um pequeno texto chamado "O que é o esclarecimento". Conciso e muito aclamado desde sua publicação até os dias de hoje, frequentemente lembrado quando o assunto é a emancipação e liberdade humana. O texto trata, nos termos do autor, da saída da menoridade intelectual para a maioridade e a conquista da autonomia. O objetivo dessa resenha é analisar qual problema Kant está tratando, suas propostas, a força de seus argumentos e se a problemática abordada ainda faz sentido nos dias atuais.

Resumo

No seu texto "O que é o esclarecimento", Kant define esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade para sua maioridade intelectual, e define menoridade como a incapacidade de se servir do próprio entendimento. Kant dá como causas principais dessa menoridade a covardia e a preguiça. Alega que muitos homens têm todas as condições de pensar por si, mas não o fazem, preferem por escolha viver uma vida inteira como menores podendo se livrar da dispendiosa tarefa de pensar, criticar, tomar decisões por si, delegando essas a toda a sorte de tutores. E caso algo dê errado, não se sentem responsáveis, a falha não foi sua, refúgio do covarde que não quer pensar para não assumir as consequências das próprias deliberações.

Para Kant, o esclarecimento precisa de apenas uma condição externa: a liberdade. Ele define de forma concreta essa liberdade como um espaço público onde qualquer cidadão pode livremente se manifestar sobre qualquer assunto. Existindo esse espaço, não há razão para os homens não pensarem por si. Complementarmente Kant define o espaço privado como o espaço onde o cidadão exerce uma função e deve ali se ater somente a essa função abstendo-se de manifestações particulares. O militar no seu exercício deve obedecer às ordens dadas, o pastor na sua pregação deve defender valores e normas da sua fé institucionalizada, o aluno deve obedecer ao professor e assim por diante. Se houver críticas tanto à instituição religiosa, militar, escola, etc., essas devem ser feitas então no espaço público e não no espaço

privado do exercício das funções.

Kant enfatiza que as coisas mudam no tempo pois é da natureza humana se aperfeiçoar, aprender com os erros e melhorar. E isso aconteceria pela crítica devidamente acolhida no espaço público, fazendo a sociedade e suas instituições gradualmente mudarem de forma robusta e estável. Todo governante ou líder que tente impedir essas mudanças, impor dogmas, segurar a evolução, se diminui como líder e comete crime à humanidade, além de ser esse um ato vão, pois, para o autor, é impossível parar em definitivo a marcha do progresso.

Análise Crítica

Kant aponta para algo fundamental, que cada um assuma sua capacidade de juízo e não se acomode como um simples seguidor acrítico de doutrinas, métodos, líderes, gurus e afins. Kant não ataca a existência das doutrinas e tutores em si, não há problema na concordância argumentativa, crítica e constantemente revisada, mas no seguir cego e acéfalo a essas.

Inegável o quão isso é atual e pertinente. É só lembrarmos da quantidade imensa de pessoas simplesmente entregando sua visão de mundo, valores e comportamentos a pastores, políticos, líderes de seitas e todo o tipo de picareta manipulador que se apresente com soluções simples e mágicas para problemas complexos. Livros de autoajuda com títulos do tipo "Dez passos para o sucesso" na lista dos mais vendidos, coachs do abstrato angariando milhões de seguidores e políticos extremados sustentados por legiões de desesperados. Tudo isso valida a menoridade onipresente em nosso tempo.

Porém, Kant simplifica demais a situação. Reduz a causa da menoridade à disposição do espírito do indivíduo acomodado e medroso. De certo, isso existe, mas não são as únicas causas. Não é apenas uma questão de caráter individual, há também causas socioestruturais. Como um projeto de educação que não estimula o senso crítico, ou o esgotamento da classe trabalhadora que, após seu pesado dia de labuta, tem que fazer esforços hercúleos para desenvolver qualquer aprimoramento intelectual.

Outro ponto é a idealização na sua divisão de espaço público e privado e na sua dinâmica de evolução social que parece ignorar a dinâmica do poder. Kant claramente está muito mais desejando uma sociedade com tal ordem do que a constatando. São inúmeros os contraexemplos. O pastor, no meio de seu sermão, a falar de política, indo muito além do seu escopo espiritual. Ou a propaganda ideológica fomentada institucionalmente dentro de empresas e completamente aquém da sua funcionalidade interna. O médico que receita um remédio sem provas seguindo à orientação do seu partido político, entre tantas outras

invasões.

O poder não respeita espaço algum! É ingênuo imaginar, por exemplo, um trabalhador de empresa, profissional, respeitando sua função no espaço privado, mas que fora da empresa, no espaço público das redes sociais, faça uma crítica a essa e não espere a consequência, como uma possível demissão. Da mesma forma, é absurdo acusar de covarde alguém que, na mesma situação, se abstenha da crítica pública pesando a responsabilidade de uma família para sustentar.

Porém, esses exemplos também reforçam o argumento de Kant: a busca da autonomia intelectual é ainda mais necessária quando a sociedade se organiza de forma a minimizar essa potência de pensar e criticar.

Contextualização

Obra publicada em pleno iluminismo, época de grandes mudanças sociais, da exaltação da razão e do expurgo do pensamento dogmático e mágico do mundo medieval, sendo Kant talvez o maior nome desse movimento.

O homem moderno se torna a medida de todas as coisas, o seu destino agora está na sua obra, assim como seus valores, e aos deuses é relegado um papel secundário, íntimo, que não deve afetar a laicidade do estado, da ordem pública e o livre arbítrio do cidadão. "O que é o esclarecimento" torna-se um verdadeiro manifesto do século das luzes, o reconhecimento da autonomia intelectual como parte fundamental do que é ser humano e de uma sociedade saudável. Kant sabia que não vivia nessa sociedade esclarecida, mas em esclarecimento, processo esse que continua nos tempos de hoje, mesmo que a duras penas.

Conclusão

"O que é o esclarecimento" é, sem dúvida, uma obra valiosa, de empoderamento, e que confronta o leitor com questões primordiais. Estou ainda na minha menoridade intelectual? Dependo de outras pessoas, parentes, gurus, coachs, esquemas prontos para decidirem por mim? Sou realmente capaz de fazer minhas escolhas assumindo as consequências? Tenho medo de me manifestar, expor o que eu penso e receber as críticas? Ou talvez faça como já disse o poeta: "deixo a vida me levar, vida leva eu"...

Embora Kant seja um tanto simplista e idealista em alguns apontamentos, isso não tira a potência de sua provocação, que deve ser encarada e enfrentada por toda pessoa que realmente queira se tornar humano em sua completude. Encerro com as palavras colocadas

pelo próprio Kant logo no início do seu texto: *Sapere Aude!*

Leandro Schemmer, 2026